

II CIMVET II CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE MEDICINA VETERINÁRIA

Data: 11 a 15 de novembro de 2024

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, ANATOMOPATOLÓGICOS E CITOPATOLÓGICOS DA ESPOROTRICOSE FELINA

Rhana Beatriz Mendonça GUIMARÃES^{1*}, Ayonna Savana Fernandes LINHARES², Jordana Ádila Araújo de SOUSA², Marcos Vinicius Vidal SILVA², Mariana Kívia Duarte VIEIRA², Antônio Flávio Medeiros DANTAS³.
¹Médica Veterinária no Programa de Residência-UFCG- *Contato: rhana.guimaraes@alunos.ufersa.edu.br

²Discente do Curso de Medicina Veterinária - UFCG

³Docente do Curso de Medicina Veterinária - UFCG

INTRODUÇÃO: Esporotricose é uma doença infecciosa de grande importância para a saúde pública, devido ao seu caráter zoonótico, causada pelo fungo dimórfico *Sporothrix schenckii*, que normalmente causa lesões que se restringem aos tecidos cutâneo e subcutâneo, mas, podem ocorrer menos frequentemente de forma disseminada. A doença tem capacidade de afetar diversas espécies, porém, o felino doméstico representa um maior risco à saúde pública, devido a grande quantidade de células fúngicas intralesionais. Dessa forma, existem grupos de risco como Médicos Veterinários, estudantes de veterinária e tutores em contato com animais infectados (Megid *et al.*, 2015; Santos; Alessi, 2016). É de grande relevância acadêmica o estudo acerca da epidemiologia e de métodos diagnósticos como a histopatologia e a citopatologia de uma zoonose emergente, logo, essa revisão tem por objetivo demonstrar os aspectos epidemiológicos, anatomopatológicos e citopatológicos da esporotricose felina, para aprofundamento dos conhecimentos acerca da doença.

METODOLOGIA: Foram utilizadas como fontes de busca as plataformas e bases de dados Scielo e Google Scholar, além de consulta de livros, revistas acadêmicas, artigos e teses. Os critérios de inclusão foram trabalhos mais recentes possíveis, publicados em bases acadêmicas confiáveis, abordando o tema de forma direta e nos idiomas português e inglês. A análise dos dados foi realizada a partir de palavras chaves específicas com relação direta com o tema.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: Esporotricose é uma enfermidade micótica, causada por fungos do gênero *Sporothrix*, que são dimórficos com distribuição global e apresentam-se no ambiente em sua forma filamentosa, geralmente encontrados em regiões de clima quente e úmido, habitando o solo e materiais vegetais. A doença apresenta uma ampla variedade de manifestações clínicas, que vão desde lesões cutâneas até infecções sistêmicas graves (Souto, 2014). Algumas espécies causadoras da esporotricose em felinos são o *S. brasiliensis*, *S. schenckii* e *S. humicola* (Gremião, 2020; Makri, 2020) e suas formas de transmissão ocorrem por lesão traumática em pele, que tenha contato com material vegetal e solo contaminados pelo fungo e por mordedura ou arranhadura de gatos infectados. (Rodrigues, 2020). Os hábitos dos felinos de afiar as unhas em matéria vegetal e de brigas por território envolvendo arranhaduras e mordeduras, podem facilitar a disseminação do agente, e até o hábito da lambedura, pode ocasionar a autoinoculação do fungo, levando à forma clínica disseminada (Schubach, 2004). Destaca-se o felino como importante elo na cadeia epidemiológica da doença, sendo uma das principais fontes de infecções para o ser humano (Araújo *et al.*, 2020). Na região Nordeste do país, existem poucos relatos da doença no Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Pernambuco, porém, a partir de 2016, os registros de esporotricose começaram a aumentar significativamente na Paraíba, com crescentes relatos de médicos veterinários e médicos humanos. Apesar disso, a falta de dados epidemiológicos e o fato de não ser uma doença de notificação obrigatória no Estado, tornam os registros limitados, embora seja relevante epidemiologicamente em diversas regiões do país, no contexto da saúde pública (Costa, 2019). Os sinais clínicos da esporotricose em gatos incluem as formas cutânea, cutânea-linfática e disseminada. Em alguns casos, as lesões dermatológicas podem estar ausentes, porém, o mais comum é que esses animais apresentem lesões em pele com envolvimento de mucosas, caracterizadas por nódulos, pústulas e abscessos, em região de cabeça, pescoço, membros, patas, cauda e períneo, que podem fistular e drenar exsudato serossanguinolento, levando à necrose dos tecidos em alguns casos, com úlceras e crostas, e, na maioria dos casos, ocorre infecção bacteriana secundária, gerando também o exsudato purulento. Além disso, a esporotricose pode causar sinais sistêmicos como secreção nasal, dispneia, apatia, anorexia, febre, vômitos, desidratação e perda de peso (Jericó *et al.*, 2015; Santos; Alessi, 2016). Algumas doenças que cursam com aspectos dermatológicos semelhantes aos da esporotricose, podem ser abordadas como diagnósticos diferenciais, como neoplasias cutâneas, leishmaniose, histoplasmose, criptococose e infecções bacterianas, logo, é importante fundamentar o diagnóstico através de dados epidemiológicos, histórico, sinais clínicos e exames laboratoriais tais como citopatológico e histopatológico, além da realização do

II CIMVET II CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE MEDICINA VETERINÁRIA

Data: 11 a 15 de novembro de 2024

estudo macro e microscópico da cultura fúngica (Berocal; Gomes, 2020; Orofino-Costa *et al.*, 2017; Oliveira *et al.*, 2020). Na citopatologia, pode ser realizada a punção aspirativa por agulha fina (PAAF) de nódulos e abscessos, além do imprint em lâmina de lesões ulceradas e swabs de diferentes regiões das lesões, sendo observadas no citoplasma de macrófagos, neutrófilos e livremente na lâmina, leveduras redondas ou ovais, de citoplasma basofílico e núcleo redondo, único e eosinofílico, com parede celular sem coloração ao redor, na coloração Romanowsky (Greene, 2016). No exame histopatológico pode-se observar uma dermatite histiocítica e neutrofílica, com padrão inflamatório difuso ou nodular. O granuloma supurativo pode possuir carga fúngica leve, moderada ou acentuada, a depender do caso. Normalmente os casos com a forma disseminada da doença, onde os animais se encontram em mau estado geral, estão associados à granulomas com carga fúngica acentuada (Silva, 2022). As leveduras nos cortes histológicos são comumente observadas por meio da técnica de coloração pela Prata, e na coloração com ácido peditróico-Schiff (PAS) observa-se estruturas leveduriformes fortemente coradas (Miranda *et al.*, 2013; Barros, 2012).

CONCLUSÃO: Esporotricose é uma doença emergente e negligenciada no Brasil, sendo um importante desafio à saúde pública, pois há uma carência de programas de controle nacionais, além da baixa capacidade de bons diagnósticos e a desinformação por parte da população em relação às medidas de prevenção e controle. Visto que o felino é de grande importância na disseminação da doença, é imprescindível o enfoque em estudos que visem o aprofundamento de conhecimentos epidemiológicos e de métodos diagnósticos para a esporotricose felina.

PALAVRAS-CHAVE: Citologia. Histopatologia. *Sporothrix*. Gato doméstico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ARAUJO, Adjanna *et al.* Esporotricose felina e humana – relato de um caso zoonótico. *Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal*, v.14, n. 2, p. 237 – 247, 2020.
2. BARROS, M.S. *et al.* Esporotricose Felina: Primeiro relato de caso em Uberaba - Minas Gerais. *Vet. Not.*, v.18, n.2, p. 110-120, 2012.
3. BEROCAL, G. M. C., & GOMES, D. E. Esporotricose em felinos. *Revista Científica*, v. 1, n. 1, p. 1–10, 2020.
4. COSTA, M.C.L. *Distribuição Espacial da Esporotricose Felina no Município de João Pessoa, Estado da Paraíba, Brasil*. 2019. 32p. Monografia (Bacharel em Medicina Veterinária) - Universidade Federal da Paraíba, Paraíba 2019.
5. GREENE, C.G. *Infectious disease of the dog and cat*. 4. ed. Missouri: Editora Saunders, 2016.
6. GREMIÃO I. D. F. *et al.* Geographic Expansion of Sporotrichosis, Brazil. *Emerg Infect Dis*, v. 26, n. 3, p. 621- 624, 2020.
7. JERICÓ, M.M. *et al.* *Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos*. 1. ed., Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2015.
8. MAKRI N. *et al.* First case report of cutaneous sporotrichosis (*Sporothrix* species) in a cat in the UK. *JFMS Open Rep*, v. 6, n. 1, 2020.
9. MEGID, Jane, *et al.* *Doenças Infeciosas em Animais de Produção e de Companhia*. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Roca, 2015.
10. MIRANDA L.H.M. *et al.* Feline sporotrichosis: Histopathological profile of cutaneous lesions and their correlation with clinical presentation. *Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases*.36 p. 425-432, 2013.

II CIMVET II CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE MEDICINA VETERINÁRIA

Data: 11 a 15 de novembro de 2024

11. OLIVEIRA, Joyce B. de. *et al.*, Análise clínico-laboratorial de um felino com esporotricose cutânea. *Ciência Animal*, v. 30, n. 4, p. 144-151, 2020.
12. Orofino-Costa, R. *et al.* Sporotrichosis: an update on epidemiology, etiopathogenesis, laboratory and clinical therapeutics. *Anais Brasileiros de Dermatologia*, v. 92, n. 5, p. 606–620, 2017.
13. RODRIGUES A. M. *et al.* The threat of emerging and re-emerging pathogenic *Sporothrix* species. *Mycopathologia*, v. 185, p. 813–842, 2020.
14. SANTOS, R.L.; ALESSI, A.C. *Patologia Veterinária*. 2. ed. São Paulo: Editora Roca, 2016.
15. SCHUBACH, TMP. *et al.* Utilidade do coágulo sanguíneo para o isolamento de *Sporothrix schenckii* de gatos naturalmente infectados. *Brazilian Journal Vet*, v. 41, n. 6, 2004.
16. SILVA, Francine dos Santos da. *Expressão de imunomarcadores e análise histopatológica das lesões de esporotricose felina refratária ao tratamento nas diferentes apresentações clínicas*. 2022. 107 p. Tese (Doutorado em Medicina Veterinária) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2022.
17. SOUTO, Simone da Rocha Leal da Silveira. *Estudo da interação fungo-hospedeiro na esporotricose felina por meio da citologia por imprint*. 2014. 97 p. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014.